

KIBERXAVFSIZLIK PEDAGOGIKASINING XORIJIY TENDENSIYALARI

Shavkat Ahralov¹, Sevara Ahrorova²

¹Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti;

²Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17586268>

Annotatsiya. Maqolada raqamli davrda o‘sib kelayotgan “alfa avlod” bolalarining internet muhitidagi tarbiyasi va xavfsizligi masalalari tahlil etilgan. Muallif maktabning an’anaviy ta’lim funksiyalariga qo‘shimcha ravishda raqamli savodxonlik, media savodxonlik va kiberxavfsizlik ko‘nikmalarini shakllantirish zarurligini ta’kidlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarning bolalar ruhiyatiga ta’siri, kiberbulling, dezinformatsiya va shaxsiy ma’lumotlarning suiiste’moli kabi muammolar misolida raqamli pedagogikaning yangi vazifalari yoritilgan. Shu bilan birga, Finlyandiya va Buyuk Britaniya kabi ilg‘or davlatlar tajribasi asosida media ta’limning samarali modellari ko‘rsatilgan. Muallif fikriga ko‘ra, bolalarda axborotni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va hissiy intellektni rivojlantirish raqamli immunitetni shakllantiradi. Maktab va oilaning hamkorligi esa bolaning raqamli muhitda xavfsiz faoliyatini ta’minlaydigan muhim pedagogik omil sifatida baholangan.

Kalit so‘zlar: kiberxavfsizlik, raqamli savodxonlik, media savodxonlik, alfa avlod, internet tarbiyasi, media ta’lim, kiberbulling, raqamli pedagogika, oila va maktab hamkorligi, raqamli muhit.

Abstract. The article explores the pedagogical aspects of ensuring the safety and development of the “Alpha generation” in the digital era. The author emphasizes the need to integrate digital literacy, media literacy, and cybersecurity education into the traditional school curriculum. The study highlights the impact of social networks on children’s psychology, the risks of cyberbullying, misinformation, and misuse of personal data. Drawing on international experiences, particularly from Finland and the United Kingdom, the paper discusses effective approaches to fostering digital resilience and media awareness among students. The author argues that developing critical thinking, information analysis, and emotional intelligence in children forms the foundation of digital immunity. Furthermore, the paper underscores the importance of close cooperation between schools and families as a key pedagogical mechanism to protect children and guide them toward conscious and responsible behavior in the online environment.

Keywords: cybersecurity, digital literacy, media literacy, Alpha generation, digital pedagogy, cyberbullying, online safety, media education, digital environment, school-family cooperation.

Internet XXI asr kishisi uchun kasbiy, biznes, ijodiy va shaxsiy g‘oyalar amda qarashlarni ifoda etishga ko‘mak beruvchi axborot maydoni. Global tarmoq deyarli barcha turdagi va sohalardagi of layn faoliyatni onlayn formatda amalga oshirishning eng maqbul vositasiga aylandi. XXI asrning axborot sivilizatsiyasi yangi raqamli avlodni – YouTuberlar, Instagramerlar, TikTokerlar va boshqalarni vujudga keltirdi.

XXI asrda bolalarning ijtimoiylashuvi va bilim olishi raqamli muhit bilan chambarchas bog‘liq. “Alfa avlod” deb ataluvchi bu yoshlar toifasi uchun internet faqat axborot manbai emas, balki shaxsiy rivojlanish, muloqot va o‘zini namoyon qilish maydoni hamdir. Shu bilan birga, onlayn muhitdagi xavflar – kiberbulling, dezinformatsiya, psixologik bosim va shaxsiy ma’lumotlarning suiiste’moli – zamonaviy tarbiya tizimi oldiga yangi talablar qo‘ymoqda.

Maktab an’anaviy ravishda akademik ta’lim va bolaning ijtimoiylashuvi uchun mas’ul bo‘lib kelgan. Bugun esa u raqamli dunyo voqeligiga moslashishi, bolalarni axborotni tanqidiy tahlil qilish, xavfsiz foydalanish va media muhitda ongli harakat qilishga o‘rgatishi zarur. Har yili dunyoning ko‘plab mamlakatlarida “Safer Internet Day” (Xavfsiz internet kuni) dasturi muvaffaqiyatli tashabbuslarga misol bo‘la oladi. Ushbu tashabbus doirasida maktablar internetdan xavfsiz foydalanishga bag‘ishlangan darslar va tadbirlar o‘tkazmoqda. Buyuk Britaniyada, masalan, Milliy kiberxavfsizlik strategiyasi (National Cyber Security Strategy) doirasida maktablarda boshlang‘ich sinflardan boshlab raqamli savodxonlik va kiberxavfsizlik darslari faol joriy etilmoqda. Ilg‘or ta’lim tizimi bilan tanilgan Finlyandiyada mediasavodxonlik turli fanlar bo‘yicha o‘quv dasturiga kiritilgan bo‘lib, bu o‘quvchilarda media makon haqida yaxlit tushuncha hosil qilish imkonini beradi.

Umumta’lim maktablarining raqamli davrdagi yangi sharoitga moslashishini davrning o‘zi talab qilmoqda. Chunki zamonaviy maktab faqat bilim berish emas, balki raqamli muhitda bolalarni ongli faoliyatga tayyorlash markaziga aylanmoqda. UNESCO hisobotida ta’kidlanishicha, raqamli dunyoda ta’lim muassasalari bolalarni axborotni tahlil qilish, manbalarni tekshirish va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish ko‘nikmalari bilan qurollantirishi zarur¹.

Shu ma’noda, maktabning tarbiyaviy yo‘nalishlari endi bir qator mediakompetensiyalarni qamrab olishi kerak. Jumladan:

1. Media savodxonlik — axborotni tanqidiy baholash, feyk ma’lumotlarni tanib olish, ijtimoiy tarmoq algoritmlarini tushunish;
2. Kiberxavfsizlik — shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish, kiberbulling va onlayn firibgarlikning oldini olish;
3. XXI asr ko‘nikmalari — ijodkorlik, hamkorlik, hissiy intellekt va onlayn muloqot madaniyatini rivojlantirish shular jumlasiga kiradi.

Jahon tajribasiga qarasaq, Buyuk Britaniyada Milliy kiberxavfsizlik strategiyasi doirasida boshlang‘ich sinflardan raqamli savodxonlik darslari joriy etilgan bo‘lib, bu bolalarni internetda mas’uliyat bilan harakat qilishga o‘rgatadi². Finlyandiyada esa media savodxonlik ta’limning barcha fanlariga integratsiya qilingan, natijada o‘quvchilar media makon haqida yaxlit tushunchaga ega bo‘lishadi³.

Ma’lumki, ijtimoiy tarmoqlar bolalar hayotining ajralmas qismiga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlar ta’siri alfa avlodga qaratilgan bir qator ma’naviy va psixologik xavflarni o‘z ichiga oladi. Ijtimoiy tarmoqlar bilim, muloqot va ijod uchun imkoniyat yaratadi, ammo shu bilan birga, bolaning ruhiyati va qadriyatlariga ta’sir ko‘rsatadi.

Buyuk Britaniya Qirollik sog‘liqni saqlash jamiyatining (RSPH) “#StatusOfMind” tadqiqoti natijalariga ko‘ra, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar orasida depressiya, xavotir va o‘z-o‘zini past baholash holatlarini kuchaytiradi⁴. Instagram kabi platformalar ideallashtirilgan obrazlar orqali yoshlarda “o‘zini boshqalar bilan taqqoslash” tendensiyasini kuchaytiradi.

UNICEF ma’lumotlariga ko‘ra, dunyoda har uchinchi bola kiberbulling qurboniga aylanmoqda⁵. Bu raqamlar raqamli muhitda bolalarni muhofaza qilish tizimini kuchaytirish

zarurligini ko‘rsatadi. Kiberbulling nafaqat ruhiy salomatlikka, balki ijtimoiy izolyatsiya va ta‘lim samaradorligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoq algoritmlari ma‘lum kontentni taklif qilib, bolani “exo kamerasi”ga soladi. Natijada yoshlar faqat bir yo‘nalishdagi g‘oyalarni qabul qiladi, tanqidiy fikrlash so‘nadi va mediamakondagi xilma-xil qarashlar cheklanadi.

Shuni unutmaslik kerakki, media savodxonlik – raqamli immunitet kaliti vazifasini bajarishi mumkin. Ya‘ni ta‘lim tizimi bolalarda “aqliy immunitet”ni rivojlantirishi lozim. Bu, avvalo, axborotni tahlil qilish, manbalarni tekshirish va dezinformatsiyaga qarshi turish qobiliyatini anglatadi. Shuning uchun Finlyandiya tajribasida ko‘rinadiki, media savodxonlik faqat jurnalistika emas, balki barcha fanlar doirasida transversal ko‘nikma sifatida o‘rgatiladi³.

Media ta‘limning asosiy vazifasi — bolalarni axborot iste‘molchisidan faol va mas‘ul fuqaroga aylantirishdir. Oqibatda, bola internetda xavfsiz harakat qiladi, shubhali ma‘lumotni tanib oladi va ishonchli manbani aniqlay oladi. Shuningdek, maktablar bolalarda hissiy intellektni rivojlantirishga ham ahamiyat berishi lozim. Chunki raqamli muhitdagi salbiy fikrlar, tahqirlar va “layklar”ga bog‘liq hissiy reaksiyalar ko‘p hollarda bolaning ruhiyatini izdan chiqaradi.

Bu jarayonda oila va maktab hamkorligi qanday kechadi? Bugungi kunda bolaning raqamli muhitdagi tarbiyasi uchun maktab va oila birgalikda harakat qilishi shart. Maktab bolaga bilim va ko‘nikmalar bersa, ota-ona uning raqamli faoliyatini nazorat qilishi, tushuntirishi va qo‘llab-quvvatlashi lozim.

Yevropa komissiyasining hisobotida ta‘kidlanishicha, bolalarning 57 foizi ekran oldida haddan tashqari ko‘p vaqt o‘tkazadi va bu ularda tashvish hamda ruhiy charchoqni keltirib chiqaradi⁶. Shuning uchun ham ota-ona va o‘qituvchilar o‘rtasida doimiy muloqot va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

Maktab bolalarda media savodxonlikni rivojlantirsa, ota-ona uni amaliyotda mustahkamlaydi. Bu jarayonda asosiy maqsad — bolani internetdan ajratib qo‘yish emas, balki uni undan xavfsiz va foydali foydalanishga o‘rgatishdir.

Raqamli dunyo bolalarning rivojlanishini tezlashtirmoqda, biroq uning xavflari ham ortmoqda. Shu bois, maktablar an‘anaviy ta‘lim funksiyalariga qo‘shimcha ravishda raqamli va media savodxonlikni asosiy yo‘nalish sifatida joriy etishi zarur.

Chunki media savodxon bola:

1. Axborotni to‘g‘ri tahlil qiladi va uning manbaini tekshiradi;
2. Internetda shaxsiy ma‘lumotlarini himoya qiladi;
3. Feyk ma‘lumot va kiberbullingga qarshi immunitetga ega bo‘ladi;
4. Tanqidiy fikrlaydi va ijtimoiy mas‘uliyatni his etadi.

Oila, maktab va jamoat tashkilotlari o‘rtasidagi hamkorlik raqamli dunyoda bolaning ma‘naviy va psixologik xavfsizligini ta‘minlaydigan yagona samarali platformaga aylanishi lozim.

Xullas. oxir-oqibat, maqsad bolalarni raqamli dunyodan ajratib qo‘yish emas, balki ularga xavfsiz va samarali harakat yo‘lini berishdir. Bu nafaqat o‘rgatish va nazorat qilishni, balki zamonaviy bolaning dunyoqarashi qanday shakllanishini chuqur tushunishni ham talab qiladi, bunda ta‘sir etuvchi kuchlarning har biri – oila, maktab va ijtimoiy tarmoqlar o‘ziga xos, ammo o‘zaro chambarchas bog‘liq holda o‘rniga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. UNESCO. Child and Youth Safety Online // United Nations Official Portal. – 2023. – Rejim dostupa: <https://www.un.org/en/global-issues/child-and-youth-safety-online> (16.10.2025).
2. UK Government. National Cyber Security Strategy: 2022–2030 // GOV.UK. – London, 2023. – 58 p. – Rejim dostupa: <https://www.gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2022>.
3. Finnish National Agency for Education. Media literacy in Finnish education system // European Digital Media Observatory (EDMO). – 2022. – Rejim dostupa: <https://edmo.eu/resources/repositories/mapping-the-media-literacy-sector/finland/>.
5. Royal Society for Public Health. #StatusOfMind: Social media and young people's mental health. – London: RSPH, 2017. – 32 p. – Rejim dostupa: <https://www.rsph.org.uk>.
6. UNICEF. More than a third of young people in 30 countries report being victims of online bullying // UNICEF Press Release. – New York, 2019. – Rejim dostupa: <https://www.unicef.org/press-releases/unicef-poll-online-bullying>.
7. European Commission. Better Internet for Kids – Annual Report. – Brussels, 2023. – 41 p. – Rejim dostupa: <https://betterinternetforkids.eu>.